

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Хабиев Т.Р.

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

Автобиографическая память (АП) представляет собой сложную подсистему памяти, оперирующую воспоминаниями о лично значимых событиях и состояниях. Она обеспечивает не только сохранение информации о прошлом, но и выполняет ключевые функции в формировании идентичности и психологического благополучия личности. В культурно-исторической и деятельностной парадигмах АП рассматривается как процесс, опосредованный символическими средствами культуры, что позволяет трактовать её не только как когнитивный ресурс, но и как инструмент социальной адаптации и самоопределения [1].

Исследования последних десятилетий демонстрируют, что обращение к личному прошлому выполняет ряд функций, критически важных для поддержания субъективного ощущения благополучия. Во-первых, воспоминания о значимых событиях способствуют укреплению когерентности «Я» во времени, формируя чувство целостности и преемственности. Во-вторых, позитивно окрашенные автобиографические воспоминания выступают важным источником эмоциональной регуляции, снижая уровень тревожности и поддерживая оптимистический взгляд на будущее. В-третьих, нарративная переработка травматического опыта позволяет интегрировать негативные события и минимизировать их разрушительное воздействие на психику, что подтверждается исследованиями в области посттравматического роста.

Современные данные подчёркивают, что АП играет центральную роль в обеспечении субъективной целостности личности. Через воспоминания человек формирует представление о себе как о непрерывном и цельном субъекте, укрепляет социальные связи и осмысляет жизненный путь [1, 3]. Использование прошлого опыта для прогнозирования и планирования будущего поведения делает автобиографическую память важнейшим ресурсом психологического благополучия.

Психологическое благополучие в научной литературе трактуется по-разному. В гедонистической традиции оно связывается с переживанием счастья, удовольствия и удовлетворённости жизнью, тогда как в эвдемонистической — с раскрытием потенциала личности, её самореализацией и устойчивой идентичностью. АП выступает связующим звеном между прошлым опытом и

актуальным состоянием субъекта. Она позволяет интегрировать значимые события в связный нарратив, наделяя их смыслом и формируя чувство непрерывности. Эмпирические исследования показывают, что позитивные воспоминания усиливают субъективное ощущение счастья, а интеграция травматических эпизодов в согласованное повествование повышает стрессоустойчивость и способность к эффективному совладанию с трудностями [3].

Особое внимание в современной психологии уделяется культурным различиям в организации автобиографической памяти и их влиянию на психологическое благополучие. Так, исследования В.В. Нурковой (2020) показывают, что для узбекской выборки характерна ориентация на коллективные аспекты опыта и семейные отношения, что становится ресурсом формирования чувства принадлежности и социальной укоренённости. Подобные результаты подтверждают, что АП выступает не только индивидуальным когнитивным процессом, но и социально-культурным феноменом, опосредующим становление субъективного благополучия.

Автобиографическая память может рассматриваться как культурное изобретение, а её принципы организации — как результат использования различных систем социокультурных средств. Одним из таких средств является фотография, которая обеспечивает интериоризацию воспоминаний и превращает их в инструмент осознанного преобразования функций АП [2].

В последние годы активно развивается направление, где фотография рассматривается в качестве медиатора формирования автобиографической памяти и самоидентичности. Включение визуальных материалов в процесс воспоминания не только активизирует сохранённые образы прошлого, но и способствует их переосмыслению в рамках актуальных жизненных задач. Семейные и личные фотографии функционируют как материальные носители памяти, позволяя структурировать личный нарратив и актуализировать значимые аспекты идентичности. Практика фотографирования и пересмотра изображений усиливает субъективное ощущение сопричастности, укрепляет социальные связи и положительно коррелирует с показателями психологического благополучия [2].

Фотография выполняет не только функцию внешнего стимула для актуализации памяти, но и выступает культурным инструментом конструирования образа себя. В ряде исследований подчёркивается, что визуальные воспоминания становятся неотъемлемой частью личного нарратива, придавая ему убедительность и эмоциональную насыщенность. В условиях цифровой эпохи, когда социальные сети активно используются для

демонстрации и архивирования воспоминаний, данный процесс приобретает особое значение. Цифровая фотография становится важным элементом самопрезентации и формирования идентичности, оказывая влияние на восприятие человеком своего прошлого и будущего [2].

Таким образом, фотография в современных исследованиях рассматривается как опосредующее средство автобиографической памяти и формирования идентичности. Она выполняет роль медиатора, позволяющего фиксировать опыт, возвращаться к нему и заново его интерпретировать. Работы Р. Чалфена (2010) подтверждают, что фотографические практики способствуют конструированию нарратива о себе, актуализируют позитивные воспоминания и транслируют социально значимые роли. Семейные фотографии создают символический ресурс укрепления чувства принадлежности, преемственности и эмоциональной устойчивости [3].

Использование фотографий в психотерапии также демонстрирует значительный потенциал. Работа с личными изображениями помогает интегрировать травматический опыт, способствует переосмыслению личной истории и повышению субъективного благополучия. В условиях цифровизации значение фотографий расширяется: социальные сети становятся пространством публичного конструирования автобиографической памяти, где индивид фиксирует воспоминания и формирует желаемый образ себя.

В целом автобиографическая память предстает как многомерный психологический процесс, тесно связанный с развитием субъективного благополучия. Через воспоминания человек конструирует смысловую целостность собственной жизни, формирует устойчивую идентичность и получает ресурсы для эмоциональной регуляции. В культурных контекстах Центральной Азии эта связь проявляется особенно ярко: коллективные воспоминания и значимость семейных историй становятся основой для ощущения укоренённости и социальной значимости, что напрямую способствует благополучию личности. Визуальные медиаторы, такие как фотография, усиливают данный процесс, позволяя закреплять ключевые события прошлого, структурировать личный нарратив и поддерживать позитивное восприятие жизненного пути.

Список литературы

1. Нуркова В.В. Автобиографическая память в оптике культурно-исторической и деятельностной методологии // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2010. Т. 7, № 2. С. 64–82.

2. Нуркова В.В. Фотографии: психология фотографии. Культурно-исторический анализ: учебное пособие для среднего профессионального образования. М.: Издательство Юрайт, 2025. 201 с.

3. Чалфен Р. Семейные фотографии как коммуникация посредством изображений // Социологический журнал. 2010. № 2. С. 98–117. URL: <https://eprints.leedsbeckett.ac.uk/id/eprint/3559/1/1145-2155-1-SM.pdf> (дата обращения: 19.09.2025).